

Donaueschingenstraße 13, 1200 Wien
<https://show.lbg.ac.at>

Evaluation des Pilotprojekts „e-Health gestütztes Wundmanagement: Telekonferenz und Telekonsil“

1. Juni 2024

Raffael Himmelsbach, PhD

1. Ausgangslage

Im Rahmen des Programms „Plattform Pflege 2“ lud das Bundesland Salzburg die Healthcare Cooperation OG (infolge HCOG) ein, ein Projektantrag zu Wundversorgung und Digitalisierung einzureichen. Die HCOG ist eine Gesundheitsdienstleisterin (GDA) im Bereich chronische Wunden und besteht aus drei Wundmanagerinnen, d.h. Pflegefachpersonen mit Zertifikat Wundmanagement. Die HCOG betreibt das Netzwerk „Wundlos glücklich“.¹

Die HCOG entwickelte ein Projektantrag, der im Frühsommer 2023 einen positiven Förderentscheid erhielt. Die Pilotphase dauerte von September 2023 bis März 2024.

Im Frühjahr 2023 lud die HCOG die Ludwig Boltzmann Forschungsgruppe Alterung und Wundheilung² ein, das Projekt zu evaluieren. Die Forschungsgruppe war weder an der Projektplanung noch an der Implementierung beteiligt.³

2. Kontext: Chronische Wunden und deren Versorgung

Chronische Wunden betreffen mindestens 2,2 pro 1.000 Personen, Tendenz steigend (Martinengo et al., 2019). Sie verursachen große Verluste gesundheitsbezogener Lebensqualität, vergleichbar mit COPD (Olsson et al., 2019). Die häufigsten Ursachen sind Gefäßerkrankungen in den unteren Extremitäten (Ulcus cruris venosum, arterium und mixtum), und fehlende Druckentlastung bei Bettlägerigkeit (Dekubitus) sowie diabetesbedingten Polyneuropathien. Auch chirurgische Wunden können von Heilungskomplikationen betroffen sein, wenn sie z.B. schlecht durchblutet werden, durch mechanischen Druck belastet sind, oder von einer bakteriellen Infektion betroffen sind. Infektionen und Tabakkonsum können grundsätzlich den Heilungsprozess aller Wunden

¹ <https://wundlosgluecklich.at>

² <https://show.lbg.ac.at>

³ Zu deklarieren ist, dass Karoline Kinsky die Forschungsgruppe in der Vergangenheit beratend unterstützte, im Rahmen von ca. 40 Stunden zwischen 2022 und 2023. Diese Tätigkeit wurde mit Tagespauschalen abgegolten. Es gibt keine anderen Interessenskonflikte zu deklarieren.

stören. Die Prävalenz steigt wegen dem demographischen Wandel – einige Grunderkrankungen haben eine Altersassoziation – und weil Diabetes mellitus und Adipositas auch zunehmend jüngere Menschen betreffen (Guest et al., 2020).

Die Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden ist anspruchsvoll, da sie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Hausärzt:innen und Fachärzt:innen sowie spezialisierter Pflege voraussetzt. Die Bildung von Versorger:innennetzwerken ist dazu wichtig, wurde als effektiv bewiesen, und wird international in unterschiedlichen Modalitäten vorangetrieben (Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW), 2023; Moore et al., 2014). eHealth Anwendungen im Wundmanagement werden v.a. für die Nachsorge bzw. die Überwachung zu Hause konzipiert, d.h. in Settings wo Behandlungspfade und Zuständigkeiten klar sind, aber Transportwege vermieden werden können (Høyland et al., 2022). Im Bereich diabetischer Fuß wurden die eHealth-gestützte Nachsorge als effektiv und effizient bewertet (Dardari et al., 2023).

In Österreich gibt es (noch) keine nationale Strategie zur Verbesserung der Versorgungslage chronischer Wundpatient:innen (BMSGPK, 2022). Vereinzelt gibt auf chronische Wunden spezialisierte Versorgungsstrukturen, die jedoch kein flächendeckendes Angebot bilden. Es gibt auch vereinzelte eHealth Anwendungen in diesem Bereich. Sie bilden aber meist kein Regelbetrieb (Schneider et al., 2022).

Die Institutionalisierung des Wundmanagements scheint im Bundesland Salzburg weniger fortgeschritten zu sein als in anderen Landesteilen. Erstens, auf Wunden spezialisierte Ärzt:innen und Pflegefachpersonen sind nicht formell organisiert, was in den meisten Bundesländern der Fall ist. Zweitens, im Tarifkatalog der ÖGK für Leistungen der Allgemeinmedizin gibt es keinen Kostenpunkt „Verbandswechsel“, nur einen zu „Wundtoilette“, d.h. kleinen chirurgischen Eingriffen. Verbandswechsel bei chronischen Wunden sind aber aufwändig und beanspruchen gerne 20 Minuten oder mehr (Schneider et al., 2022).

3. Das Projekt Teleexpertise in der Wundversorgung

3.1. Ziele und Programmtheorie

Die Zielsetzung des Projekts wurde folgendermaßen definiert:

“Schneller Austausch zwischen Ärzt:innen und Wundmanager:innen durch digitalen Datenaustausch bzw. eine digitale Wundvisite in Echtzeit durch Videokonferenzen und der Chatfunktion. So werden Wartezeiten für Patient:innen vermieden und Behandlungen rascher möglich. Zusätzlich werden die praktischen Ärzt:innen, Hauskrankenpflege und Ambulanzen entlastet und die extramurale Patientenversorgung ausgebaut.” (Projektplan S. 1)

In der Wahrnehmung der Projektträgerin ergeben sich im klinischen Alltag wiederholt Situationen, wo klinische Therapieverantwortung und die dazu relevante Expertise über mehrere Berufsgruppen verteilt sind. So komme es öfters vor, dass zertifizierte Wundmanagerinnen, d.h. Pflegefachpersonen, hinsichtlich der Versorgung chronischer Wunden besser qualifiziert seien als die Hausärzt:innen der Patient:innen, letztlich aber die Verantwortung für die Therapieanordnung haben. In der Praxis würden Pflegefachpersonen Therapievorschläge machen, die dann oft auch von den Hausärzt:innen übernommen und

autorisiert würden. Jedoch komme es wiederholt zu Situationen, in denen weder ärztliche noch pflegerische Fachkompetenzen zum Thema vorhanden seien. Patient:innen könnten dadurch Fehlversorgungen erleiden und würden oft an Spitalsambulanzen verwiesen. Zuweisungen an Spitalsambulanzen führe zu einem erheblichen logistischen Aufwand und einer Belastung für die meist älteren Patient:innen, ohne Garantie, dass die Behandlungskompetenz zu chronischen Wunden in einzelnen Spitalsambulanzen wirklich besser sei.⁴ Wenn Hausärzt:innen über bessere Behandlungskompetenzen verfügten und im Zweifelsfalle auf telekonsiliarische Beratung zugreifen könnten, dann würden weniger Patient:innen an Spitalsambulanzen verwiesen und profitierten von einer schnelleren Wundheilung. Soweit die Programmtheorie.

3.2. Projektmaßnahmen

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zwei Instrumente entwickelt.

Erstens sollte mittels einer Schulung aktuelle Kenntnisse der Behandlung chronischer Wunden vermittelt werden und Fachbegriffe verankert werden, d.h. eine gemeinsame Sprache geschaffen werden.

Dazu wurde eine Vortragsreihe zu den untenstehenden Themen organisiert und mit 5 ärztlichen Fortbildungspunkten akkreditiert. Die Vorträge wurden online über Zoom gehalten und aufgezeichnet.⁵ Zur haptischen Unterstützung der Verbandstoffschulung wurden Mappen mit Produktemustern an die Teilnehmenden versandt.

DATUM	THEMA	DOZENT:IN
08.09.2023	„Symptom Wunde“	Dr. Alexander Pötscher
	„Wunde und Schmerz“	Dr. Birgit Kraft
12.09.2023	„Dekubitus“	DGKP, ZWM Karoline Kinsky, BA
	„Ernährung und Wundheilung“	Maria Anna Benedikt MSc, MAS, Diätologin
13.09.2024	„Wundphasen und Stadien, Lokaltherapie“	DGKP ICW Carina Pöchl, ANP
	„Verordnungen - Verbandstoffkatalog“	DGKP, ZWM Kinsky Karoline, BA
20.09.2024	„Ulcus cruris“	Dr. Alexander Pötscher
	„Das Diabetische Fußsyndrom“	Dr. Alexander Pötscher
25.09.2024	„Infektion und Antiseptika“	Priv. Doz. Dr. Matthias Vossen

Zweitens wurde eine eHealth Plattform eingerichtet, über welche Hausarztordinationen mit der Projektträgerin in Kontakt treten können um Rat zur Behandlung von chronischen Wundpatient:innen einzuholen. Auf der Plattform können Patientenprofile angelegt werden. Zudem können Textnachrichten, Bilder, digitale Anamneseformulare und Therapievorschläge übermittelt werden. Im Rahmen des Pilotprojekts haben Patient:innen keinen Zugriff auf die

⁴ Es gibt in Österreich keine objektive Qualitätsmessung in der Versorgung chronischer Wunden. Jedoch werden diese Einschätzung durch andere DGKPs mit Weiterbildung Wundmanagement geteilt (Drgac & Himmelsbach, 2023). In der ärztlichen Grundausbildung werden chronischen Wunden wenig Zeit gewidmet, wie z.B. in England erwiesen ist (Poacher et al., 2023).

⁵ Die Schulungsvideos können hier abgerufen werden: <https://vimeo.com/wundlosgluecklich>

Plattform, die Kommunikation findet nur zwischen Hausarztordination und pflegerischem Wundmanagement statt. Ein Gruppenchat ermöglicht einen freien Austausch zwischen den Teilnehmenden am Pilotprojekt.

Als begleitende Maßnahmen gab es eine Softwareschulung. Ferner wurden acht Fallbeispiele erstellt und zwischen November 2023 und Januar 2024 an die Projektteilnehmer:innen versandt. Zu Weihnachten wurden Geschenkkörbe mit Produktmustern an die Ordinationen übergeben.

3.3. Pilotumfang

Die Initiatorinnen verfolgten das Ziel, in jedem Salzburger Bezirk je zwei Ordinationen in das Pilotprojekt aufzunehmen, d.h. 10. Zu Projektstart gab es 499 Ordinationen für Allgemeinmedizin im Bundesland Salzburg, die alle schriftlich zur Projektteilnahme eingeladen wurden.

4. Umfang und Methoden der Evaluation

Die Einladung an die Forschungsgruppe zur Durchführung der Evaluation wurde im April 2023 ausgesprochen. Im Juni 2023 wurden die Ziele und nicht-Ziele der Evaluation sowie deren Ablauf konkretisiert.

- Als Ziele der Evaluation wurden die Beschreibung der erreichten Zielgruppe, die Benutzerfreundlichkeit, und die Akzeptanz der Intervention definiert.
- Als Nicht-Ziele wurden definiert: Die Messung von Outcomes, wie z.B. der Kompetenzzuwachs betreffend formellen Wundwissens durch die Schulung, Behandlungsergebnisse auf Patient:innenebene, oder gesundheitsökonomische Effekte. Die Messung von Outcomes würde eine Intervention über einen viel längeren Zeitraum und ein Interventionsdesign mit Kontrollgruppen voraussetzen. Da es zur Versorgungsqualität chronischer Wunden in Österreich keine wissenschaftlich publizierten Studien auf Patient:innenebene gibt, wäre ein Kontrollgruppendesign auch schwierig zu interpretieren, weil der ‚standard of care‘ zu wenig erforscht ist.

4.1. Methoden

Zur Beschreibung der teilnehmenden Ordinationen, den vorhandenen Arbeitsabläufen und Ressourcen zur Behandlung chronischer Wunden und den Erwartungen der Ärzt:innen an das Projekt wurde eine Onlineumfrage auf der Plattform LimeSurvey erstellt.⁶ Nach Anmeldung erhielten die Teilnehmenden jeweils einen personalisierten Link, um an der Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage war anonym und es wurden keine personenbezogenen Daten erhoben. Die Umfrage war vom 4. Juli 2023 bis am 18. Januar 2024 online. 15 Personen navigierten zum Fragebogen. Eine Person machte keine Angaben. 14 Personen füllten den Fragebogen aus, drei davon brachen die Eingabe ab, 11 füllten den ganzen Fragebogen aus. Aufgrund der kleinen Fallzahl wurden keine Korrelationen ausgewertet.

Um das Nutzungsverhalten, die Benutzerfreundlichkeit und die Akzeptanz zu erheben, waren zwei qualitative Fokusgruppen mit jeweils 6 Projektteilnehmenden geplant. Jedoch

⁶ Der Fragebogen befindet sich in Anhang 8.1.

konnten nicht genügend Teilnehmende rekrutiert werden. Schlussendlich konnte Mitte April 2024 mit drei Teilnehmenden qualitative Einzelinterviews geführt werden: Einer Ärztin für Allgemeinmedizin, einer Pflegefachperson in einer allgemeinmedizinischen Ordination, und einem Pflegeleiter eines Senior:innenwohnheims. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 45 Minuten wurden über Zoom geführt, aufgezeichnet und transkribiert.⁷

Eine Auswertung der Kommunikation auf der eHealth Plattform war aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Es konnten nur die Anzahl der Interaktionen ermittelt werden. Aufgrund der Nutzungsweise der Plattform bleibt unbekannt, zu wie vielen Fällen es eine telekonsiliarische Beratung gab.

Raffael Himmelsbach besuchte die Healthcare Cooperation OG im Januar 2024 und führte ein Hintergrundgespräch mit der Projektträgerin. Zudem wurde ein 90-minütiges Debriefing Interview im April 2024 geführt.

5. Ergebnisse

5.1. Die Teilnehmer:innen

5.1.1. Rekrutierung

Die Intervention richtet sich an alle Formen der Primärversorgung: Allgemeinmedizinische Einzel- und Gruppenordinationen, sowie Primärversorgungseinrichtungen. Ordinationen mit und ohne Kassenverträge wurden eingeschlossen.

Offizielle Projektträgerin war die Healthcare Cooperation OG. Das Projekt wurde jedoch als Teil des Netzwerks ‚Wundlos Glückliche‘ und in dessen Corporate Identity beworben: „e-health gestütztes Wundmanagement – Jetzt als wundlos glücklich® Projektpartner profitieren“ stand auf dem Einladungsflyer. Die Healthcare Cooperation OG erschien nur in der Postanschrift.

Die Projektträgerin stellten das Projekt an einem Bezirkstreffen der Ärztekammer im Flachgau vor. Ferner wurde ein Adressdatensatz mit den Postanschriften aller im Bundesland Salzburg praktizierenden Allgemeinmediziner:innen von der Ärztekammer Salzburg (n=499, Stand Frühjahr 2023) erworben. In einem ersten Schritt wurden diese 499 Ordinationen postalisch zur kostenlosen Teilnahme eingeladen.⁸ Daraufhin meldeten sich 6 Ordinationen an. In einem zweiten Schritt nahm die Projektleitung telefonischen Kontakt mit Ordinationen auf, die über eine Webpräsenz und Emailadresse verfügten (n=30). Dies führte zu zwei weiteren Anmeldungen. Da sich bis September 2023 nicht genügend Ordinationen aus den Bezirken Lungau und Pongau angemeldet hatten und eine geographische Abdeckung aller Bezirke mit mindestens zwei Ordinationen angestrebt wurde, besuchte die Projektleiterin in einem dritten Schritt 4 Ordinationen in Person. Daraufhin konnten je zwei Ordinationen in diesen beiden Bezirken rekrutiert werden. Eine davon meldete die Teilnahme wieder ab. Angeregt durch eine teilnehmende Ärztin, die ein Senior:innenheim mitbetreut, wurde dieses Ende 2023 auch in das Projekt aufgenommen.

⁷ Der Gesprächsleitfaden befindet sich in Anhang 8.2

⁸ Eine Rekrutierung via Email war nicht möglich, da die Ärztekammer Salzburg ihren Emailverteiler nur für eigene (Schulungs)Angebote verwendet.

Insgesamt konnte so 20 Teilnehmende rekrutieren werden, 13 Frauen und 7 Männer.

Die Projektträgerin erinnert sich an viele kritische Fragen bei der Informationsveranstaltung am Bezirkstreffen der Ärztekammer im Flachgau: warum steht kein Arzt auf dem Projektflyer? Hat die freiberufliche Pflege überhaupt die Fachkompetenz, Rat an Ärzt:innen zu erteilen? Wer haftet für die Qualität der telekonsiliarischen Ratschläge? Es wurde klar, dass was für die freiberufliche Wundpflege selbstverständlich erscheint, z.B. immer in Absprache mit den behandelnden Ärzt:innen zu handeln, explizite Erklärung bedarf. Die Vorstellung solcher Projekte an den regelmäßig stattfindenden Fortbildungen der Ärztekammer erachtete auch die interviewte Ärztin als sehr wichtig.

Eine weitere Erkenntnis aus dem Rekrutierungsprozess war, dass Ordinationsassistent:innen z.T. die Einladung entsorgten, ohne sie den Ärzt:innen zu zeigen. In den Worten einer interviewten DGKP:

„Wir haben da mal eine E-Mail gekriegt, haben das aber nicht wirklich beachtet, weil warum soll so etwas gratis sein und ... so freiwillig. Irgendwie war das ja alles... Und dann haben wir uns da nicht recht ausgekannt und haben gesagt, nein, da tun wir jetzt nicht mit. Und irgendwann habe ich davon aber im Internet gelesen – Wundlos Glücklich – und mir gedacht, das klingt doch super.“

5.1.2. Profil teilnehmende Ordinationen und Personen

11 von 14 Umfrageteilnehmenden machten Angaben zu sich und ihrer Ordination. Alle waren Allgemeinmediziner:innen. Acht von ihnen arbeiteten in Einzelordinationen, zwei in Gruppenpraxen und ein in einer Primärversorgungseinheit. Alle hatten einen Kassenvertrag. In jeder Ordination gab es entweder eine Ordinationsassistentz oder eine Pflegefachperson. In fünf Ordinationen gab es beides. In vier Ordinationen gab es eine Ordinationsassistentz aber keine Pflegefachkraft, in einer Ordination gab es eine Pflegefachperson aber keine Ordinationsassistentz. In neun Ordinationen gab es im Schnitt zwei Behandlungsräume pro Ärzt:in, in einer waren es 1,3 und wiederum einer nur einen.

Abbildung 1: Ordinationstypen

Die Hälfte der Ärzt:innen hatte mehr als 10 Jahre Erfahrung mit der Behandlung chronischer Wunden. Sechs Ärzt:innen besuchten bereits Fortbildungen zum Thema. Je zwei besuchten Schulungen organisiert von einem Verbandstoffanbieter, von einem spezialisierten Arzt in Salzburg, und von der Ärztekammer. Vier hatten bereits Erfahrung mit Telemedizin, sechs keine und vier machten keine Angaben.

Abbildung 2: Erfahrung mit Wundbehandlung in Jahren

Die Teilnehmenden gaben an, dass ihre Ordinationen zwischen 1 und 5 Patient:innen mit chronischen Wunden pro Woche zu behandeln, bezogen auf das letzte Quartal. Im Durchschnitt sind das 3,21.⁹

Anders als ursprünglich geplant, waren nicht nur Hausärzt:innen beteiligt.

„Also wir haben eigentlich mal angedacht, mit den Hausärztinnen und Hausärzten zu arbeiten, haben aber dann auch bei einzelnen Ordinationen mehr mit den Ordinationsassistenten oder mit den DGKPs in diesen Ordinationen zu tun, als mit den Hausärzten oder Hausärztinnen selber ... wo man dann halt auch gesehen hat, dass manche eben in diesem Kompetenzbereich auch wieder in die Pflege auslagern in den Ordinationen und dann diejenigen auch unsere Ansprechpartner geworden sind.“

Die Projektträgerin beobachtete, dass die Teilnahme der Frauen aktiver als die der Männer war. *„Wir haben von den Ordinationen, die von den Frauen geführt worden sind, viel mehr Anfragen bekommen und Rückfragen und Teilnahme an Schulungen als wir bei den Männern. Und was man auch sagen kann, die Altersspanne von den Teilnehmern, die sehr aktiv waren, war zwischen 35 und 55.“*

5.1.3. Motivation

Die Teilnehmenden konnten ihre Gründe für ihr Teilnahme in einem offenen Textfeld angeben. Die Antworten wurden nach thematischer Ähnlichkeit qualitativ geclustert. Zehn Personen beantworteten diese Frage und nannten z.T. mehr als einen Grund. Der am häufigsten genannte Grund (n=4) war eine erhoffte Verbesserung in der Patient:innenversorgung, gefolgt von einer Erleichterung des beruflichen Alltags (n=3), der notwendigen fachlichen Unterstützung zur Ergänzung oder Stärkung der eigenen Wundbehandlungskompetenzen (n=3), der verbesserten Vernetzung und Kommunikation unter GDAs (n=2), der Wichtigkeit das Thema für die Zukunft (n=1), sowie Neugierde (n=1).

Eine Ja/Nein Frage erkundete spezifisch das Interesse an dem Wundschulungsteil der Intervention. Acht beantworteten bejahend, drei mit nein und drei antworteten nicht.

Neun bekundeten ein Interessen an der Tele-Sprechstunde, zwei antworteten nein und drei antworteten nicht.

⁹ Internationale Prävalenzanalysen konnten bislang keine saisonalen Effekte in Häufigkeit chronischer Wunden beobachten (Vgl. Urwin et al., 2022, p. 3).

Auf die Freitext-Frage „was wird in ihrer Ordination nach der Teilnahme am Pilotprojekt hoffentlich anders sein?“ antworteten sechs Teilnehmende und nannten z.T. mehr als ein Element. Diese Elemente wurden wiederum thematisch geclustert. ‚Verbesserte Ergebnisse für die Patient:innen‘ wurde zweimal genannt. Die gesteigerte eigene Kompetenz durch mehr Fachwissen wurde auch zweimal erwähnt. Einmal wurde Kompetenzzuwachs durch den Einbezug von Kolleg:innen bei komplizierten Fällen erwähnt. Eine schnelle Entscheidung über die geeignete Verbandstoffwahl und eine Übersicht wo Patient:innen welche Leistungen/Heilbehelfe beziehen können wurde jeweils einmal genannt.

5.2. Bewertung der Wund-Schulung

Die Schulung wurde in fünf Blöcken hybrid abgehalten, wobei die meisten online teilnahmen. Die erste Veranstaltung richtete sich nur an Ärzt:innen, aber der zweiten wurden auch DGKPs und Ordinationsassistent:innen aufgenommen. Die exakte Anzahl der Teilnehmenden an den jeweiligen Schulungen wurde nicht erfasst. Laut Organisatorin gab es einen ‚harten Kern‘ von drei Personen, die an allen Schulungen teilgenommen haben, zuzüglich ca. 10 sich abwechselnden Teilnehmenden pro Schulungstermin.

Tabelle 1: Aufrufe der Aufzeichnungen auf Vimeo.

BLOCK	THEMA	VIEWS PER 1.6.2024
1	„Symptom Wunde“ „Wunde und Schmerz“	22
2	„Dekubitus“ „Ernährung und Wundheilung“	27
3	„Wundphasen und Stadien, Lokalthherapie“ „Verordnungen - Verbandstoffkatalog“	15
4	„Ulcus cruris“ „Das Diabetische Fußsyndrom“	14
5	„Infektion und Antiseptika“	10

Die Schulungen wurden aufgezeichnet und auf der Plattform Vimeo veröffentlicht. Die Videos wurden am häufigsten aus Wien aufgerufen, gefolgt von Salzburg (halb so viele Aufrufe wie aus Wien), gefolgt in geringer Anzahl aus der Steiermark, Oberösterreich und Tirol.

Besonders gut angekommen seien die Themen Schmerz, Ernährung und Verbandstoffe. Laut einer interviewten Ärztin sei das Verbandstoffmodul besonders gut gewesen, sogar besser als jenes des Zertifikatlehrgangs „ärztliches Wundmanagement“ der Oberösterreichischen Ärztekammer. Aufgrund entsprechender Vorerfahrung seien die Module zu den Wundursachen für sie weniger relevant gewesen.

Die Fallbeispiele, die ab Ende 2023 ausgesandt wurden, wurden sehr positiv aufgenommen, wie die Organisatorin und zwei Teilnehmerinnen unabhängig voneinander berichten.

5.3. Bewertung des eHealth Angebots

5.3.1. Die Softwarelösung

Der Grund für den Gebrauch einer Softwarelösung im Projekt war, *„dass wir gerne diesen schnellen, raschen Austausch haben wollen, wo man letztlich nur ein Foto schickt und eine Anfrage zu einer Person. Das kann auch anonym sein, um einfach eine schnelle Richtung zu bekommen, wie so etwas zu versorgen ist, bevor man Patienten einen langen Weg schickt“*, so die Projektträgerin. Die Vorstellung war, dass dieser Austausch via einer Chat Software implementiert werden kann, die den gesetzlichen Anforderungen im Gesundheitswesen sowie der DSGVO entspricht.

5.3.1.1. Auswahlverfahren

Es gab kein systematisches Auswahlverfahren betreffend Softwarelösung. Ein Angestellter des Bundeslands vermittelte den Kontakt zu Loidl Consulting & IT Services GmbH. Loidl Consulting steht hinter CAATS Service GmbH, einem 2022 gegründeten Wiener Start-up.

5.3.1.2. Funktionsumfang

CAATS steht für „care as a trusted service“, eine Plattformlösung zur Koordination der Pflege und Betreuung zu Hause.¹⁰ CAATS war zum Projektstart ein neues Produkt, das auf den Pflegemarkt ausgerichtet ist. Zum Projektstart konnten Patient:innen mit Stammdaten angelegt werden, dazu Kontaktpersonen, wie z.B. Hausärztin, und Dokumente zum jeweiligen Patienten mit einer chronologischer Protokollfunktion.

Eine Chat Funktion gab es bei Projektstart nicht und wurde neu programmiert. Auch wundspezifische Funktionen wie Anamneseleitfaden oder Therapieempfehlungstemplate wurde eigens entwickelt.

Die Kommunikation der softwaretechnischen Bedürfnisse des Projekts wurde als sehr herausfordernd und zeitraubend beschrieben. Die klinischen Abläufe den praxisfernen Softwareentwickler:innen zu vermitteln, sei eine ganz neue Herausforderung gewesen. Auch habe es bei der Softwarefirma personelle Fluktuationen gegeben.

So weit beurteilt werden kann, war CAATS bei Projektstart nicht auf die erwarteten Funktionen ausgerichtet. *„Wir wollten aber gar nicht so diese Cloud-Lösung haben, sondern wir wollten einen Chat“*, so die Initiatorin, die über keine Erfahrung mit solchen Anwendungen verfügte.

5.3.2. Onboarding

Die Teilnehmenden wurden durch die Projektträgerin an der eHealth Anwendung eingeschult. Diese Schulung fand online statt. Ein ursprünglich geplanter Testlauf mit sechs Ordinationen im August 2023 fand wegen Urlaubsplänen der Ordinationen nicht statt. Es wurden Hürden beschrieben, z.B. fehlende technische Ausrüstung für Zoom (Audio, Video), oder geringe Computerkompetenzen. Die Projektträgerin besuchte z.T. Ordinationen für das Software-Onboarding.

¹⁰ <https://caats.io>

Eine Prozessschulung im engeren Sinne gab es nicht, außer der Erläuterung des Projektziels:

„Wir haben am Anfang halt ihnen erklärt, dass das der Sinn der Sprechstunde wäre, dass sie sich an uns wenden können, dass sie die Patienten nicht sofort ins Krankenhaus schicken müssen und dass wir ihnen zuerst gerne mit einer Therapieempfehlung die Arme greifen und dass man dann evaluiert, braucht überhaupt ein Krankenhausbesuch oder nicht. Und das haben wir ganz am Anfang vorweg geschickt, weil das ja auch Teil und Sinn eben als Krankenhausentlassende Maßnahme dieser E-Sprechstunde war.“

5.3.3. Bedienung der Software

Zwei interviewte Teilnehmer:innen und die Projektträgerin berichteten von mehreren Bugs, der Softwareplattform, die in ihren Einschätzungen das Projekt behinderten. Es gab Login Probleme, Server fielen aus, Benutzer wurden durch Softwareupdates gelöscht, der Chat öffnete sich in einem neuen Fenster, was z.T. blockiert wurde, weil es gegen die Sicherheitsvorschriften von medizinischen Institutionen verstieß, und iOS wurde lange nicht unterstützt. Die Plattform versandte auch keine Push-Benachrichtigung, d.h. es musste manuell nachgeschaut werden, ob neue Anfragen eingetroffen waren.

Die befragten Personen gaben an, dass kaum Patient:innenprofile in der Software angelegt wurden. Zum einen waren zu viele Schritte dafür notwendig, zum anderen konnten Einträge in CAATS nicht in der Ordinationssoftware weiterverwendet werden, was einer doppelten Dokumentation entsprach. Durch die Healthcare Cooperative OG wurden dann Patient:innenprofile angelegt, wenn eine Hausärztin einen Patienten an sie verwies, weil Verordnungen digital signiert werden konnten.

Es wurde v.a. die Chatfunktion verwendet, um Anfragen zu stellen. Die digitale Anamnese und das Therapieplantemplates wurden so adaptiert, dass sie auch im Chat versandt werden konnten. Schlussendlich wurde jedoch die Verwendung des Chats über CAATS im Projekt eingestellt und stattdessen auf die technisch reife Plattform Elements umgestellt.¹¹

Die Verwendung des Chats war nicht für alle Teilnehmenden einfach zu bedienen. Vereinzelt wurden Anfragen in den Gruppenchat gestellt, der für alle Projektteilnehmer:innen einsehbar war. Auch wenn Anfragen im korrekten 1:1 Kanal gestellt wurden, ergaben sich potenzielle Probleme, da die Anfragen keinem Fall zugeordnet werden konnten. Die interviewten Teilnehmer:innen gaben an, dass das Risiko besteht, die Übersicht verlieren, zu welchem Fall welcher Ratschlag gehört. Auch können Patienten mehrere Wunden haben. Die Nachverfolgung wird dadurch schwer, z.B. kann so nicht ausgewertet werden, zu wie vielen Fällen Anfragen gestellt wurden.

Die Interviewpartner:innen wünschten sich verbesserte Dokumentationsmöglichkeiten auf der Plattform, z.B. die Möglichkeit, eine Patientenakte als PDF runterzuladen um es in der Ordinationssoftware ablegen zu können. Oder:

„Also irgendeine Timeline, wo ich mir im Sinne einer Evaluation auch ich mir als Wundmanager immer wieder die Termine setze und sage, okay, jetzt haben wir eine Wundtherapie gestartet, in x Tagen kläre ich so quasi das ab, wie wir das dann mitmachen oder wie schaut die Wunde aus, ich brauche eine Rückmeldung, ich brauche ein Foto, ich brauche was weiß ich was.“

¹¹ <https://element.io>

5.3.4. Beschreibung der Anfragen

Die Kommunikation auf der Plattform konnte aus Datenschutzgründen nicht für die Evaluation ausgewertet werden. Es war auch nicht möglich, die Anzahl der Anfragen und betroffenen Patientinnen zu rekonstruieren, weil die meisten Anfragen via Chat gestellt wurden. Zudem wurde im Projektverlauf auf eine andere Software umgestellt.

Die CAATS Entwickler konnten einzig folgende Zahlen liefern (Stand 27. Februar 2024). Diese sind aber nicht klar interpretierbar, da u.U. eine Botschaft über mehrere Nachrichten aufgeteilt wird und z.T. Rückfragen gestellt werden müssen.

Tabelle 2: CAATS Chat Metadaten

133 Chats insgesamt davon:

- 131 Direktnachrichten-Chats (1:1)
- 2 Gruppenchats (mehr als 2 Teilnehmer)
- 14 mittlerweile wieder gelöscht

376 Nachrichten versendet davon:

- 59 Systemnachrichten (Anruf, Willkommen, ...)
- 52 mit Anhang (Assessment oder Datei)

Die drei interviewten Anwender:innen konnte alle konkrete Fälle schildern, zu denen sie Anfragen stellten und klinisch anwendbarer Rat bekamen, der die Patientensituation verbesserte. Zwei Fälle betrafen z.B. Situationen, wo die ärztlich verordnete Therapie keine positiven Resultate brachte. Mithilfe des eingeholten Rats konnte die Therapie verbessert werden. Die Projektträgerin erhielt nur von wenigen Teilnehmenden Rückmeldungen zur Verwendung der eingebrachten Stellungnahmen.

In der Regel wurden auf Anfragen innerhalb 24 Stunden reagiert. Die interviewten Anwender:innen waren mit dieser Reaktionszeit sowie der Qualität der Antworten zufrieden.

Es wurde berichtet, dass das Formulieren von Anfragen und Antworten in der Praxis z.T. herausfordernd war. Damit glaubwürdige Therapieempfehlungen abgegeben werden können, braucht es eine korrekte Anamnese. Zwar gab es einen Anamneseleitfaden, der wurde jedoch nicht immer verwendet. Die Projektträgerin erwähnte eine Anfrage, die nur aus einem Foto und der Beschreibung ‚Fahrradunfall‘ bestand. Auf dieser Basis kann kein Rat erteilt werden. Es müssen Rückfragen gestellt werden und die Anwender:innen so indirekt geschult werden. Aus der Anwenderperspektive, und einen anderen Fall betreffend, berichtete eine Pflegefachperson, dass viele Parameter der Situationsbeschreibung der betroffenen Person für sie neu waren.

„Wie schläft die Patientin? Welches Schuhwerk trägt sie? Das sind Sachen, an die denkt man im Alltag nicht. Oder auch die Ernährung. ... Oder eben, wer versorgt ist zu Hause? Oft sieht man nur die Wunde und gar nicht den Patienten drumherum. Und da haben sie dann oft schon geholfen durch die Gegenfrage, wie ist das Umfeld usw., dass man da ein bisschen einen größeren Blick hat und dadurch doch ein, zwei, drei Sachen findet, wo man denkt, da müssen wir auch noch nachschauen und verändern.“

Fotos von Wunden scharf und mit gutem Licht gemacht sind, damit Lokalisation, Größe und Tiefe abschätzbar sind, ist in der Praxis keine Selbstverständlichkeit. „[Es fehlt das] Bewusstsein, dass ein Foto auch dem Vergleich der Wunde dienen sollte. Ich habe das Gefühl, oft wird ein Foto gemacht, weil Wunddokumentation vorgeschrieben ist, aber nicht, weil man selber damit was anfangen will.“ (Ärztin).

Anders als in der direkten Betreuung, können den Patient:innen keine Fragen gestellt werden. Diese sind jedoch oft für das Kontextverständnis wichtig. Der/die Ärzt:in wird in der Kommunikation zwischengeschaltet und schildert die Situation aus seiner/ihrer Sicht. Die Wundpflege weiß nicht, ob in der Anamnese die richtigen Fragen gestellt wurden. Das Kommunikationsszenario wird noch komplizierter, wenn beachtet wird, dass z.T. die Wundversorgung innerhalb einer Ordination an eine Pflegefachperson delegiert wird.

„Wenn ich etwas nicht riechen kann, wenn ich es nicht in die Hand nehmen kann, wenn ich mir das nicht unter einem gewissen Licht anschauen kann, tue ich mir schwer, etwas ordentlich beurteilen zu können. Jetzt kriegst du da Fotos nicht von der besten Qualität, du kriegst teilweise nicht alle Informationen, die du brauchst, und vor allem du kriegst keine kontinuierlichen Informationen. Das heißt, du musst einfach sehr vorsichtig sein, was sagst du jetzt zu dieser Version an eingeschränkter Information und Bildmaterial, ohne dass das sich nachteilig auswirken kann für den Patienten.“

Je nach Arbeitsteilung kann die kommunikative Situation einer Anfrage sehr komplex werden. Als Teil der Onboarding-Umfrage wurde anhand wundrelevanter Arbeitsschritte abgefragt, welche von Hausärzt:innen selbst durchführen werden, welche an Ordinationspersonal (DGKPs oder Assistenz) delegiert werden, und für welche Patient:innen an externe GDAs verwiesen werden (vgl. Kapitel 8.3 für Detaillerggebnisse).

- Visuelle Wundinspektion, Kausaldiagnose, Schmerztherapie, die Verordnung von Heilmitteln und Heilbehelfen sind mehrheitlich hausärztliche Tätigkeiten.
- Verbandanlage, Wundreinigung, und Patient:inneninformation sind Tätigkeiten, die v.a. an Ordinationspersonal delegiert werden.
- Chirurgisches Debridement und Stanzbiopsien sind Eingriffe, die von der Hälfte der Ärzt:innen selbst durchgeführt werden, die andere Hälfte verweist Patient:innen dazu extern.
- Für die Bestimmung des Gefäßstatus gaben alle an, die Patient:innen extern zu verweisen.

Für eine telekonsiliarische Stellungnahme sind in einem maximal arbeitsteiligen Szenario involviert: die Hausärztin, eine Assistenz, die Angiologie (extern) und Chirurgie (extern). Von all diesen Akteuren müssen Informationen für die telekonsiliarische Anfrage zusammengetragen werden.

Die Projektträgerin schätzte, dass sie zwischen 30 und 60 Minuten pro Empfehlung brauche, vorausgesetzt, dass genügend Kontextinformationen vorhanden waren. Rückfragen lösten ein mehrtätiges Frage-Antwort Ping Pong aus, da es ja keine Benachrichtigung bei neuen Nachrichten gab.

Die Wundschulungen seien für die Tele-Sprechstunde von großer Bedeutung gewesen, da die Terminologie der Therapieempfehlung nicht ausführlich erklärt werden musste („*Ich habe nicht erklären müssen, was eine Nassphase ist*“).

5.3.5. Veränderung von Abläufen durch telekonsiliarische Beratung

Die drei interviewten Teilnehmer:innen gaben Einblick in den status quo der Wundversorgung in ihren Arbeitsumfeldern (eine Einzelordination mit DGKP, eine Gruppenordination mit Ordinationsassistenz, und ein Senior:innenheim eines überregionalen Anbieters) und gaben Auskunft, wie die telekonsiliarische Beratung in diesen Kontexten implementiert wurde. Auch die Projektträgerin schilderte Beispiele.

Der Pflegeleiter des Senior:innenwohnheims ist selbst zertifizierter Wundmanager und berät sein Pflegeteam bei Wundsituationen. Bis zur Corona Pandemie gab es zusätzlich eine institutionsübergreifende Fachgruppe, die auch vor Ort Verbände wechselte. Dieses Angebot ist auf telefonische Beratung geschrumpft. Natürlich würden Therapiepläne ärztlich abgesehnet.

Aus der Praxis gesprochen ist es so, dass die Therapievorschlüsse gemeinsam interdisziplinär mit der Pflege und mit den Ärzten evaluiert werden, die aber sehr froh um die Einschätzung der pflegerischen Seite, was die Therapievorschlüsse betrifft, sind und diese dann absegnen oder halt adaptieren und die Verordnungen durchführen.

Das telekonsiliarische Angebot hatte einen Effekt auf organisationale Abläufe, denn es muss vermehrt vorausschauend geplant werden, was der Pflegedienstleiter durchaus positiv bewertete:

Das war sicher auch für die Mitarbeiter ein Lerneffekt, dass es jetzt nicht so wie es immer war, wir machen die Wunde auf, machen ein Foto, gehen zwei Türen weiter, kriegen einen Wundvorschlag und setzen den sofort um, dass das jetzt gerade nicht mehr möglich war.

Die hausärztliche Gruppenordination verfügte bereits über Erfahrungswissen aus diversen Fortbildungen und ‚learning by doing‘. Die Ordinationsassistenz nimmt den Verband ab, behält ihn zur Exudatbegutachtung auf und leitet die Nassphase ein. Der Rest ist ärztliche Tätigkeit.

„Wir haben kein Wundzentrum, wo wir zuweisen können. Jeder macht so viel er kann, aber es gibt keine Stelle bei uns in Salzburg, außer vielleicht an der dermatologischen Ambulanz, aber das sind weite Wege für die Patienten [aus unserem Ort].“

Patient:innen werden nach besten Wissen therapiert, der telekonsiliarische Rat erfolgt, bzw. kann erst nach der initialen Therapieentscheidung umgesetzt werden, was bei Patient:innen Verwirrung stiften kann, insbesondere weil es die komplexe Verbandstofflogistik tangiert.

Die Einzelordination mit Pflegefachpersonen ist meist die erste Anlaufstelle der Patient:innen, nachdem diese schon ein paar Wochen versucht haben, sich selbst zu versorgen. Nach der Bestimmung des Gefäßstatus, „beginnen wir halt mit einer Behandlung, die wir glauben. Oft ist es ja leider auch ein finanzieller Grund, dass die Patienten sich keinen Wundexperten zurate ziehen, weil sie einfach das nicht zahlen können.“

„Seit diesem Projekt fangen wir an, das besser zu machen. Zuerst hat es eigentlich gar nichts gegeben an Dokumentation. Jetzt versuche ich, dass wir wenigstens mit dem Ordinationshandy Fotos machen, mit Namen, Lokalisation, Größe usw. Und dass wir das dann auch in unserem Computerprogramm hinterlegen unter Bemerkung, was an dem Tag gemacht worden ist, wie es versorgt wird und wann der Patient wieder bestellt wäre.“

Wie auch in der Gruppenordination wird zuerst nach bestem Wissen gehandelt. Bei Fragen wurde dann jeweils in einem zweiten Schritt die telekonsiliarische Beratung in Anspruch genommen.

„Also der Patient ist dann noch ein paar Tage wiedergekommen, dann habe ich mit der Ärztin eben die Wunde begutachtet, habe gesagt, ich habe mit der [Projekträgerin] geschrieben, sie hat empfohlen, dass wir das und das machen und dann hat die Hausärztin gesagt, passt, das ist die Expertin, so machen wir das, genau.“

Die Projekträgerin berichtete von einem Fall, wo eine Ordination erst eine Anfrage stellte, nachdem sie den Patienten ins Krankenhaus schickte und er wieder zurück in die Ordination kam. Dies entspricht in der Logik den oberen Beispielen, d.h. zuerst selbst entscheiden und dann um Unterstützung ansuchen, widerspricht jedoch der Programmtheorie, zuerst mit telekonsiliarischer Unterstützung im Ordinationskontext einen Behandlungsversuch zu unternehmen.

6. Diskussion

Die Implementierungsphase des Pilotprojekts „e-health gestütztes Wundmanagement“ dauerte sieben Monate (September 2023 bis März 2024). Dazu kamen mehrere Monate Vorlaufzeit, in der das Projekt mit seinen Interventionen konzeptualisiert wurde, der Antrag gestellt wurde, und die praktische Planung stattfand.

Die anvisierte Anzahl Teilnehmer:innen konnte rekrutiert werden. Der Rekrutierungsaufwand war jedoch hoch, da der spontane Rücklauf auf die postalische Einladung gering war. Nicht auszuschließen ist, dass das hausärztliche Interesse an chronischen Wunden beschränkt ist. (Wenn das Interesse groß wäre, würde der Verbandswechsel im Kassenvertrag vermutlich abgegolten). Die kritischen Fragen am Bezirkstreffen der Ärztekammer im Flachgau waren vermutlich auch ein Anzeichen, dass das Projekt bei weiteren hausärztlichen Bezirkstreffen vorgestellt hätte werden sollen, damit die schriftliche Einladung nicht kontextlos in Ordinationen ankommt. Für den Autor dieses Berichts kommunizierte der Werbefolder zu wenig klar, wer die Person/en hinter dem Projekt sind und was ihre fachlichen Kompetenzen sind. Es war nicht klar, ob man einem formellen Netzwerk beitrifft, oder ob man in eine fachliche Beziehung zu einem klar definierten GDA tritt.

Etwa die Hälfte der erreichten Ärzt:innen hatten bereits langjährige Erfahrung mit chronischen Wunden, bzw. hatten bereits Fortbildungen zum Thema absolviert. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Projektverlauf war, dass sich das Projekt nicht per se an Hausärzt:innen sondern an Hausarzt**ordinationen** richtet, da es innerhalb von Ordinationen zu einer Arbeitsteilung kommt und dementsprechend auch Pflegefachpersonen und Assistenzpersonal miteinbezogen werden müssen. Dadurch verschiebt sich auch der Fokus

etwas von Person zu Organisation, d.h. von ‚Stärkung der hausärztlichen Kompetenz‘ zu ‚Stärkung der Ressourcen und Abläufe in einer hausärztlichen Ordination‘.

Die Wundschulung fand wie geplant statt und wurde gut angenommen. Nicht vernachlässigbar scheint der ‚community building‘ Aspekt der Schulung gewesen sein. So wurde ein Rahmen für regelmäßige Interaktion geschaffen und das Interesse am Gesamtprojekt gefördert.

Das eHealth Telekonsil Modul konnte mit den Projektteilnehmer:innen in der Praxis getestet werden. Die Evaluation zeigt klar, dass die technische Plattform nicht ausgereift war. Die Projektträgerin hatte keine Vorerfahrung mit der Auswahl und Implementierung von eHealth Lösungen. Es wurde ihr ein Produkt verkauft, welches sie eigentlich nicht wollte. Es brauchte Zusatzentwicklungen, die viel Zeit banden.

Anders als z.T. in Projektunterlagen beschrieben, war die eHealth Anwendung eine zeitversetzte Beratung und keine Echtzeitkonsultation. Die Vorstellung, dass telekonsiliarischer Rat einfach und niederschwellig per Chat möglich ist, unterschätzte die Komplexität der medizinischen Kommunikation. Die Verschriftlichung hat diese Komplexität sichtbar gemacht. Dass der Chat nicht jeweils an einen bestimmten Fall gebunden war, machte die Kommunikation anfänglich niederschwelliger, führte jedoch zu einer Unübersichtlichkeit, da aus dem Chatverlauf rekonstruiert werden musste, welche Empfehlung sich auf welche Anfrage bezieht. Dies ist ein Risiko für die Patientensicherheit.

Die Qualität und Geschwindigkeit der Empfehlungen wurden positiv gewertet.

Die Evaluation konnte nicht genügend klären, was die personellen und organisatorischen Voraussetzungen sind, damit telekonsiliarischer Rat im hausärztlichen Kontext angewandt werden kann. Die erhobenen Beispiele zeigen alle, dass in einer Konsultation ein Handlungsdruck besteht und etwas entschieden werden muss. ‚Kommen Sie morgen wieder, ich muss zuerst eine telekonsiliarische Anfrage stellen‘, ist keine offensichtliche Handlungsoption. Viel wahrscheinlicher ist das Szenario, sich Rat zu holen, wenn keine andere Handlungsoption besteht, bzw. als Zweitmeinung. Die Intervention beruhte auf einer vielleicht zu einfachen Annahmen ärztlichen Entscheidens: ‚Wenn ich nur bessere Kompetenzen hätte, müsste ich Patient:innen weniger ans Krankenhaus überweisen‘. Doch Kompetenz ist nur einer mehrerer Entscheidungsfaktoren.

7. Schlussfolgerungen

Das Projekt ‚e-health gestütztes Wundmanagement‘ wurde vom Programm ‚Plattform Pflege 2‘ des Land Salzburgs gefördert. Zwischen Sommer 2023 und Frühjahr 2024 bot es für ca. 20 Personen aus dem hausärztlichen Umfeld ein Fortbildungsprogramm und telekonsiliarische Fallberatung zu chronischen Wunden. Das Projekt wurde durch ein kleines Team von Pflegefachpersonen nebst ihrer hauptberuflichen Wundmanagementtätigkeit umgesetzt. Die Würdigung der Projektergebnisse soll diesen Umständen Rechnung tragen.

Alle im Projekt geplanten Aktivitäten konnten umgesetzt werden. Während die Wundschulung gut angenommen wurde, war die Umsetzung der telekonsiliarischen Anwendung komplizierter als gedacht. Die Qualität der Fallberatung wurde positiv bewertet.

Die technologische Plattform war unreif und es wurde im Prozess auf ein anderes Produkt umgesetzt. Das Konzept der eHealth Intervention selbst unterschätzte die Komplexität der medizinischen Kommunikation und Entscheidungsfindung. Ein Co-Creation Prozess mit allen betroffenen Stakeholdern kann zu robusteren Programmannahmen führen.

Die Intervention erfolgte in einem klinischen Umfeld, wo Hausärzt:innen nicht klar beantworten können, wo ihre Wundpatient:innen am besten betreut sind, weil es keine Wundzentren und Versorgungspfade gibt. Fernern war sie in einem technologischen Umfeld eingebettet, wo die Nachfolge des Faxgeräts als Kommunikationsmittels ungeklärt ist, Videokonferenzausstattung keine Selbstverständlichkeit ist, und viel Zeit verloren geht, telefonisch Termine und Überweisungen zu koordinieren.

8. Anhang

8.1. Fragebogen

Frageblock 1: Ressourcen

[1] In welcher Art von Ordination sind Sie tätig? [Optionsfeld]

- Einzelordination
- Gruppenpraxis
- PVE
- Andere

[2] Ausstattung Ordination:

- Kassenverträge [ja/nein]
- Ordinationsassistent:in [ja/nein]
- DGKP [ja/nein]
- Anzahl Behandlungszimmer pro Ärzt:in [Nummerfeld]

[3] Falls sie eine Facharztausbildung abgeschlossen haben, geben Sie bitte an welche:
[Textfeld]

[4] Seit wie vielen Jahren behandeln Sie Wundpatient:innen? [Nummerfeld]

[5] Wie viele Patientenkontakte betreffend chronischen Wunden haben sie im Schnitt per Woche, bezogen auf die letzten sechs Monate? [Nummerfeld]

[6] Wenn Patient:innen mit Verdacht auf eine chronische Wunde Sie konsultieren, welche Tätigkeiten führen Sie im Normalfall aus? [Optionsfeld in Tabelle]

Was	Selbst	Überweisung an Kolleg:in bzw. Anordnung an Pflege/Medizinberuf/Labor	Weiss nicht
Diagnostik			
Visuelle Wundinspektion			
Doppler			
ABI Index			
Mikrobieller Abstrich			
Blutbild groß			
Blutbild klein			
Stanzbiopsien			
Kausaldiagnose stellen			
Lokaltherapie			
Debridement			
Wundreinigung			
Verbandanlage			
Anordnung von Heilbehelfe			
Verschreiben von Pharmazeutika			
Schmerztherapie			
Nachsorge			

Informationsweitergabe zur Anwendung von Verbandstoffen			
Patient:innenedukation (z.B. Ernährung)			
Tätigkeiten des täglichen Lebens (ADL) Beratung betreffend Wunden			
Schulung von Angehörigen			

[7] Besuchten Sie in der Vergangenheit bereits eine Aus- bzw. Weiterbildung zum Thema "Wundversorgung"? [Optionsfeld]

- Ja
- Nein

[8] Falls ja, welche? [Textfeld]

Frageblock 2: Erwartungen

[9] Warum haben Sie sich für Projekt E-Health gestütztes Wundmanagement entschieden? [Textfeld]

[10] Welcher Aspekt interessiert Sie besonders? [Mehrfachantwort]

- Wundschulung
- Wundsprechstunde
- Weitere Aspekte [Textfeld]

[11] Haben Sie bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit Telemedizin gesammelt? [Optionsfeld]

- Ja
- Nein

[12] Wenn ja, haben Sie Erfahrungswerte, die Sie gerne den Organisator:innen weitergeben möchten? [Freitextfeld]

[13] Was wird in ihrer Ordination nach der Teilnahme am Pilotprojekt hoffentlich anders sein? [Textfeld]

[14] Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie an das Projekt? [Textfeld]

[15] Bezirk: [Optionsfeld]

- Lungau
- Pinzgau
- Pongau
- Tennengau
- Stadt Salzburg
- Flachgau

8.2. Gesprächsleitfaden Einzelinterviews

- In welchem Kontext arbeiten Sie? (Ordi, Teamgröße, Wundpatient:innen)
- Wie funktioniert Wundversorgung normalerweise bei Ihnen?
- Wie sind Sie zur Teilnahme im Projekt gekommen?

- An was haben Sie teilgenommen?
- Wie war Ihr Team in das Projekt eingebunden?
- Was war nützlich für Sie, Ihr Team, und Ihre Patient:innen? Bitte beschreiben Sie konkrete Beispiele.
- Wie hat der Austausch über die Telemedizinplattform funktioniert? Welche Funktionen haben Sie gebraucht?
- Beschreiben Sie Ihren Aufwand, um am Projekt teilzunehmen.
- Kommunikation mit der Projektträgerin
- Finanzierung
- Qualitätssicherung
- Was kann verbessert werden?
- Haben Sie in der Vergangenheit bereits an anderen Pilotprojekten zur Verbesserung der Allgemeinmedizin teilgenommen?
- Wollen Sie sonst noch etwas anfügen?

8.3. Arbeitsteilung Wundversorgung aus Sicht der teilnehmenden Ordinationen

Tätigkeit	Behand elnde Ärzt:in	Überweisung / Anordnung externe GDA	z.T. delegiert an Ordinations- mitarbeitende	nicht relev ant	n / a
Visuelle Wundinspektion	11	0	0	0	0
Schmerztherapie	11	0	0	0	0
Verschreibung von Pharmazeutika	10	0	1	0	0
Kausaldiagnose stellen	10	0	0	0	1
Mikrobieller Abstrich der Wunde	8	0	3	0	0
Anordnung von Heilbehelfe	8	0	3	0	0
Beratung zu Tätigkeiten des täglichen Lebens (ADL) betreffend Wunde	8	0	2	0	1
chirurgisches Debridement	6	4	0	0	1
Patient:innenedukation (z.B. Ernährung)	6	2	2	0	1
Wundreinigung	6	0	5	0	0
Informationsweitergabe an Patient:in zur Anwendung von Verbandstoffen	5	0	6	0	0
großes Blutbild	5	0	5	0	1
Stanzbiopsie	4	7	0	0	0
kleines Blutbild	4	0	7	0	0
Verbandanlage	4	0	7	0	0
Schulung von Angehörigen	3	0	7	0	1
Dopplersonografie	0	11	0	0	0
Knöchel-Arm-Index (ABI)	0	6	2	2	1

9. Literatur

- BMSGPK. (2022). *Kurzübersicht zur Vorbereitung des Qualitätsstandards Management chronischer Wunden*. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.
- Dardari, D., Franc, S., Charpentier, G., Orlando, L., Bobony, E., Bouly, M., Xhaard, I., Amrous, Z., Sall, K. L., Detournay, B., & Penforis, A. (2023). Hospital stays and costs of telemedical monitoring versus standard follow-up for diabetic foot ulcer: An open-label randomised controlled study. *The Lancet Regional Health – Europe*, 32. <https://doi.org/10.1016/j.lanep.2023.100686>
- Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW) (Ed.). (2023). *Lokaltherapie schwerheilender und/oder chronischer Wunden aufgrund von peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus oder chronischer venöser Insuffizienz. Version 2.2. Stand: 31.10.2023. AWMF-Register-Nr.: 091/001*.
- Drgac, D., & Himmelsbach, R. (2023). Acts of negotiation: Toward a grounded theory of nursing practice in chronic wound care in Austria. *BMC Health Services Research*, 23(1), 1253. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-10276-2>
- Guest, J. F., Fuller, G. W., & Vowden, P. (2020). Cohort study evaluating the burden of wounds to the UK's National Health Service in 2017/2018: Update from 2012/2013. *BMJ Open*, 10(12), e045253. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-045253>
- Høyland, S. A., Holte, K. A., Islam, K., Øygaarden, O., Kjerstad, E., Høyland, S. A., Wærnes, H. R., Gürgen, M., Conde, K. B., Hovland, K. S., Rødseth, E., Carayon, P., Fallon, M., Ivins, N., Bradbury, S., Husebø, S. I. E., Harding, K. G., & Ternowitz, T. (2022). A cross-sector systematic review and synthesis of knowledge on telemedicine interventions in chronic wound management—Implications from a system perspective. *International Wound Journal*, 20(5), 1712–1724. <https://doi.org/10.1111/iwj.13986>
- Martinengo, L., Olsson, M., Bajpai, R., Soljak, M., Upton, Z., Schmidtchen, A., Car, J., & Järbrink, K. (2019). Prevalence of chronic wounds in the general population: Systematic review and meta-analysis of observational studies. *Ann Epidemiol*, 29, 8–15. <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2018.10.005>
- Moore, Z., Butcher, G., Corbett, L., McGuinness, W., Snyder, R., & van Acker, K. (2014). EWMA Position Paper: Managing Wounds as a Team. *Journal of Wound Care*, 23(5 Suppl.), S1–S38.
- Olsson, M., Järbrink, K., Divakar, U., Bajpai, R., Upton, Z., Schmidtchen, A., & Car, J. (2019). The humanistic and economic burden of chronic wounds: A systematic review. *Wound Repair Regen*, 27(1), 114–125. <https://doi.org/10.1111/wrr.12683>
- Poacher, A. T., Bhachoo, H., Jones, A., Weston, J., Powell, K., Myaat, P., & Morgan-Jones, R. (2023). A cross-sectional evaluation of the current state of wound healing education in the United Kingdom's undergraduate medical curriculum. *International Wound Journal*, n/a(n/a). <https://doi.org/10.1111/iwj.14281>
- Schneider, C., Drgac, D., Niederleithinger, M., Hruschka, V., & Himmelsbach, R. (2022). *Die Versorgung chronischer Wunden durch das österreichische Gesundheitssystem – eine Übersicht (Version 3)*. Ludwig Boltzmann Gesellschaft. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6406108>
- Urwin, S., Dumville, J. C., Sutton, M., & Cullum, N. (2022). Health service costs of treating venous leg ulcers in the UK: Evidence from a cross-sectional survey based in the north west of England. *BMJ Open*, 12(1), e056790. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-056790>